

Informe de resultados

**Primer Muestreo
Internacional de
Macrobasura en
Playas de Arena 2021**

Red de Científicos de la Basura
Universidad Católica del Norte
cientificosdelabasura@gmail.com
Coquimbo, mayo 2022

Autores

Diamela De Veer P.
Vieia Villalobos R.
Martin Thiel

Miembros del Equipo

Martin Thiel - Director
Nelson Vásquez - Director Alterno
Diamela De Veer - Investigadora y estudiante de Doctorado BEA-UCN
Jostein Baeza - Coordinador del muestreo
Geraldine Holtmann - Coordinadora del muestreo
Valeska Guevara - Coordinadora de Científicos de la Basura
Valentina Mora - Encargada de Comunicaciones
Manuel Díaz - Coordinador de Proyecto Keidanren
José Miguel Sepúlveda - Asesor pedagógico
Paloma Núñez - Encargada de Divulgación
Vieia Villalobos - Investigadora asociada
Mauricio Ergas - Coordinador de muestreos en ríos

Organizan

Colaboran

Fundación
VALVE

Índice

Resumen	4
1. Introducción	5
2. Metodología	
2.2 Área de estudio	8
2.2 Programa de ciencia ciudadana, convocatoria y capacitación	9
2.3 Muestreo y envío de datos	11
2.4 Validación de datos	13
2.5 Definición de los sitios de muestreo y cálculos	14
3. Resultados	
3.1 Participación	15
3.2 Densidad de basura	16
3.3 Composición de la basura	18
3.4 Distribución en la playa	20
4. Discusión	
4.1 Participación	21
4.2 Densidad de basura	22
4.3 Composición de la basura	25
4.4 Distribución de basura en la playa	26
4.5 Acciones para mitigar y prevenir la basura en las playas	27
5. Conclusiones	30
Agradecimientos	31
Referencias bibliográficas	32
Anexos	36

Resumen

La basura marina se acumula en las costas, degradando los ecosistemas costero-marinos. El programa internacional de ciencia ciudadana Red de Científicos de la Basura (ReCiBa) movilizó más de 800 personas de 9 países de la costa del Pacífico para determinar la densidad y composición de la basura en las playas. Los 136 sitios de muestreo se distribuyeron en 8 zonas más la isla de Rapa Nui, siendo las zonas correspondientes a Colombia, Chile norte y Guatemala-El Salvador, las que presentaron una mayor densidad de basura en sus playas (2.2, 1.5 y 1.3 ítems/m², respectivamente). Solo un sitio de muestreo no presentó ninguna basura. Se colectaron 21,816 ítems de macrobasura, siendo la composición promedio del 62.4% de plástico, 10.5% colillas de cigarro, 9.1% madera procesada, 6.5% otros tipos de basura, 4.4% papel, 3.9% metal, 2.6% vidrio, y 0.5% mascarillas. Para todas las zonas, la densidad de basura fue máxima en el límite superior de la playa que colinda con la carretera o el pie de duna, y mínima junto a la línea del agua. Estos resultados son consistentes con estudios previos que indican que el origen de la basura en las playas continentales del Pacífico en Latinoamérica es principalmente local terrestre. En consecuencia, los esfuerzos para prevenir y mitigar el impacto de la basura en la costa se deben concentrar en las actividades que tienen lugar en la misma playa y en los núcleos urbanos cercanos, y en el caso de Centroamérica, estas acciones deben extenderse a lo largo de las cuencas hidrográficas.

1. Introducción

La acumulación de basura en el ambiente es una de las consecuencias de la alta producción, consumo y manejo inadecuado de materiales que no se degradan en la naturaleza (Borrelle *et al.* 2020). Especialmente la acumulación de plástico genera una gran preocupación a los ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo (Dilkes-Hoffman *et al.* 2019; Heidbreder *et al.* 2019). Debido a su persistencia en el ambiente, la basura de plástico es una amenaza para la biodiversidad marina (Fernández & Anastasopoulou, 2019; Thiel *et al.* 2018), la economía y la salud de las personas (Beaumont *et al.* 2019). Además, la Pandemia incrementó la presencia de mascarillas y guantes en playas de todo el mundo, y en particular para Chile, este aumento se relaciona con la actividad turística y la ausencia de infraestructura (e.g. papeleras), lo que supone un riesgo mayor para la población (Thiel *et al.* 2021).

Identificar el origen de la basura en su contexto local es fundamental para el diseño de soluciones efectivas a la contaminación por basura marina (Löhr *et al.* 2017). Para los países de Latinoamérica con costa en el Pacífico, los muestreos científicos indican que las fuentes de basura en las playas son locales (Silva-Íñiguez *et al.*, 2003; Hidalgo-Ruz *et al.* 2018; Honorato-Zimmer *et al.* 2019; Gaibor *et al.* 2020; Garcés-Ordóñez *et al.* 2020). La basura olvidada o deliberadamente abandonada puede llegar al mar por múltiples vías (e.g. ríos, viento, escorrentía, etc.) desde los lugares en los que esta basura se origina (e.g. ciudades, carreteras, vertederos, etc.). Otra fracción importante de la basura que se encuentra en el océano proviene de fuentes marinas como la actividad acuícola y pesquera (Pérez-Venegas *et al.* 2017; van Gennip *et al.* 2019). El impacto de la basura que proviene de estas actividades marinas se vincula principalmente a la actividad pesquera en el sur de Chile (Pérez-Venegas *et al.* 2017), o la aso-

ciada a las aguas productivas del sistema de corrientes de Humboldt (Thiel *et al.* 2011; van Gennip *et al.* 2019) y la corriente de California en el Pacífico norte (Ribic *et al.* 2012).

La basura que flota puede ser arrastrada durante años por las corrientes marinas superficiales hasta los giros oceánicos, donde se concentran un gran número de pequeños y grandes plásticos (Eriksen *et al.* 2014). Durante este viaje, la basura puede llegar a las playas de las islas oceánicas que se encuentran en el trayecto hacia los giros, como la remota isla de Rapa Nui en Chile (Kiessling *et al.* 2017; Rech *et al.* 2018) o el Archipiélago de las Galápagos en Ecuador (van Sebille *et al.* 2019). A lo largo de la costa de Latinoamérica y las islas oceánicas existen muchos lugares de importancia para la conservación de la biodiversidad, donde la economía de la comunidad sigue dependiendo de la pesca o de la actividad turística emergente. Para estos lugares, la basura marina ya se identifica como una gran amenaza (Luna-Jorquera *et al.* 2019) que requiere intensificar los esfuerzos en el origen del problema.

El monitoreo de la contaminación por basura marina mediante la participación de científicos(as) ciudadanos(as), ha sido clave en la evaluación del problema en Chile desde 2008 (Informe 4to Muestreo Nacional de Basura en las Playas 2020). La información científica y una conciencia cada vez mayor entre la ciudadanía ha obligado a los gobiernos y organizaciones sociales a tomar medidas (Amenábar-Cristi *et al.* 2020). En algunos de los países latinoamericanos, emergen ya políticas de prohibición y regulación que se han enfocado principalmente en la regulación del plástico de un solo uso, como las bolsas plásticas o los envases de delivery (Mapa de políticas para plástico en América Latina, Fundación Gaia). Al mismo tiempo, un Tratado global impulsado por la ONU involucra a 175 países del mundo para terminar con la contaminación por plástico, en un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para fines del 2024.

Aunque se observan movimientos políticos y legislativos en la dirección correcta, se prevé que la producción y consumo de plástico en Latinoamérica y el mundo siga creciendo en los próximos años, y se estima que las emisiones anuales globales de plástico puedan alcanzar hasta 53 millones de toneladas métricas para el año 2030 (Borrelle *et al.* 2020). En consecuencia, las normativas no serán suficientes si en paralelo no existe fiscalización, no hay mejoras en el manejo de residuos, y no se ofrecen alternativas de consumo.

Prevenir y mitigar los problemas que genera la basura marina requiere un esfuerzo colectivo que involucra a las empresas, la política, la ciencia y la ciudadanía. Para un uso coherente de los recursos, la toma de decisiones en base a la mejor información científica disponible se hace fundamental. El presente informe presenta los resultados del *I Muestreo Internacional de Macrobasura en playas de arena 2021*. Esta es una investigación colaborativa internacional entre científicos y ciudadanos(as) que tiene como objetivo principal conocer la densidad, composición y distribución de basura en las playas en los países de Latinoamérica con costa en el Pacífico. Además, se busca afianzar una red de Científicos de la Basura conformada por voluntarios y voluntarias que, mediante una metodología científica estandarizada, puedan contribuir a la investigación de la basura marina en sus playas.

2. Metodología

2.1 Área de estudio

El estudio se realizó en playas de arena de los países latinoamericanos de la costa continental (o islas costeras) del Pacífico, y la isla de Rapa Nui. La línea de costa para estos países se extiende entre latitudes de 31°N (Ensenada, México) hasta los 53°S (Punta Arenas, Chile), presentando ecosistemas costero-marinos muy diversos. Para facilitar la visualización de los resultados, el área de estudio se dividió en 8 zonas y la isla de Rapa Nui. La división se hizo siguiendo criterios generales climáticos (Sayre *et al.* 2020), que determinan la presencia/ausencia de desembocaduras de ríos, y criterios socioeconómicos, principalmente la concentración de población en la costa y las actividades económicas (Figura 1).

Zona	Países	Descripción
1	México	Clima seco, baja influencia de ríos, turismo moderado y pesca, densidad poblacional moderada.
2	Guatemala y El Salvador	Clima tropical seco y húmedo, alta influencia de ríos, turismo reducido, comunidades rurales, pesca.
3	Costa Rica y Panamá	Clima tropical húmedo, alta influencia de ríos, turismo consolidado, pesca y navegación.
4	Colombia	Clima tropical húmedo, alta influencia de ríos, acceso a la costa limitado, turismo reducido.
5	Ecuador	Clima subtropical seco, influencia de ríos, turismo consolidado, acuicultura en la costa y pesca.
6	Perú	Clima desértico, influencia de ríos baja, Lima como núcleo súper poblado, turismo localizado, comunidad rural vinculada a la pesca.
7	Chile norte	Clima desértico, influencia baja o inexistente de ríos, alta afluencia de turismo, urbanización no planificada de la zona costera.
8	Chile sur	Clima templado seco y húmedo hacia el sur, influencia moderada y alta de los ríos, acuicultura en los fiordos con actividad turística concentrada en la región costera más poblada.

Figura 1: Países que constituyen las 8 zonas en las que se ha dividido la costa continental de Latinoamérica en el Pacífico, y la isla oceánica de Rapa Nui. En la descripción se resumen algunas características generales que permiten agrupar las playas de la costa continental para una mejor presentación y discusión de los resultados.

La abundancia de basura en una playa se asocia a la distancia e intensidad de las fuentes cercanas (terrestres y/o marinas). A lo largo de la costa del Pacífico de Latinoamérica, la influencia de los ríos se concentra en la franja ecuatorial (entre 20°N y 5°S) y la zona sur de Chile, donde el clima es mucho más lluvioso y la vegetación abundante. En el resto de la costa de México, Perú y Chile norte, el input de los ríos es reducido. En estos países, los núcleos urbanos y las actividades económicas en la costa son los factores fundamentales a considerar. Las playas de México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Ecuador, algunas en Perú o el norte de Chile atraen el turismo tanto nacional como internacional. Por el contrario, en muchas de las playas de Colombia y El Salvador, e incluso en el sur de Chile, la afluencia de personas es mucho menor, ya sea porque son desconocidas o porque son de difícil acceso. Esto no significa que sean playas más limpias, ya que el turismo puede favorecer que se limpien frecuentemente, mientras que las playas remotas acumulan grandes cantidades de basura.

2.2 Programa de ciencia ciudadana, convocatoria y capacitación

Este muestreo fue una iniciativa coordinada por el programa de ciencia ciudadana de Científicos de la Basura, que lleva a cabo el monitoreo colaborativo de la basura en las playas de Chile desde 2008. Desde su creación, Científicos de la Basura ha movilizó a miles de profesores, profesoras y estudiantes de escuelas a colaborar en una investigación científica en la que ponen en práctica habilidades científicas mediante el desarrollo de un muestreo.

Los objetivos de este programa son (i) acercar a las y los escolares a la ciencia y al método científico, (ii) despertar o fomentar su respeto y cuidado hacia el medioambiente, (iii) generar información científica que ayude a diseñar estrategias para disminuir el problema de la basura en el medioam-

biente, e (iv) influenciar en las políticas públicas fomentando las iniciativas de mitigación y prevención de la contaminación por basura marina.

Como consecuencia de la pandemia, durante 2020 y 2021 las escuelas permanecieron cerradas. Es por ello que se decidió abrir la convocatoria de participación a voluntarias y voluntarios de cualquier índole, en un llamado abierto que comenzó a difundirse en agosto de 2021 en las redes sociales, y se dirigió a personas de la costa del Pacífico de todos los países entre México y Chile. Las personas interesadas en participar se inscribieron en un formulario, ofreciéndose para coordinar un grupo en la ejecución de un muestreo. Al momento de la inscripción, se les pidió información sobre la playa en la que harían el muestreo, así como asistir a una capacitación virtual para conocer la metodología. Se llevaron a cabo alrededor de 15 capacitaciones virtuales en las que se enseñó cómo realizar el muestreo (materiales y metodología). Las capacitaciones y el muestreo se prolongaron entre septiembre de 2021 y enero de 2022.

2.3 Muestreo y envío de datos

La metodología de muestreo fue la diseñada y aplicada por Científicos de la Basura para el monitoreo de las costas de Chile, en la que se establece que se deben muestrear al menos 2 transectos con un mínimo de 3 estaciones cuando la playa es muy estrecha, y un máximo de 6 estaciones cuando el ancho de la playa lo permite. Los transectos se disponen perpendiculares a la línea del agua y las estaciones siempre se enumeran de forma creciente desde la línea del agua (estación 1), la línea de pleamar (estación 3) y el límite superior de la playa (estación 6) (Figura 2). La distancia entre transectos recomendada fue de aproximadamente 30 metros, aunque los participantes podían acomodarla en función de su capacidad de guiar a los grupos de muestreo. La distancia entre las estaciones se adaptó a las características de la playa, con el único requisito de nunca quedar superpuestas. No hubo límite máximo de transectos.

Figura 2. Disposición de transectos y estaciones de muestreo en la playa. Cada estación tiene un área de 9m^2 .

El equipo de coordinación de Científicos de la Basura monitoreó cada uno de los muestreos, atendiendo las dudas y necesidades de los participantes. Este trabajo de coordinación fue fundamental para compilar de forma exitosa los resultados de todos los muestreos. Los participantes subieron la foto de la tabla de datos y las fotos de la basura de cada estación correctamente etiquetada a la plataforma habilitada en la página web del programa de científicos de la basura. Tras el ingreso de la información, el equipo de coordinación comprobó si la información estaba completa, y si faltaba algo, se contactó personalmente con los(as) coordinadores(as) para solicitar los datos.

2.4 Validación datos

Los datos provenientes de las tablas ingresadas a la página web de ReCiBa (<http://www.reciba.org/es/muestreo/>), entraron a un proceso de validación para ser considerados o excluidos de los análisis finales. Se recibieron datos de 165 muestreos. Tras la recepción de las imágenes de las tablas de datos y las imágenes de las estaciones muestreadas, una experta comprobó de que efectivamente los datos remitidos por los(as) voluntarios(as) estaban correctos considerando que: (i) al menos las fotos de las estaciones 1, 3 y 6 estuvieran bien etiquetadas, (ii) que al menos dos transectos en el sitio de muestreo cumplieran con el requisito (i), y (iii) que los datos en las tablas coincidieran con el número y tipo de ítems de basura en las imágenes. Tras el proceso de validación, se aceptaron los resultados de 154 muestreos para los análisis finales y 11 muestreos tuvieron que ser excluidos por no tener la información mínima para su validación.

2.5 Definición de los sitios de muestreo y cálculos

Una vez validados, los datos se ordenaron latitudinalmente por sistema de coordenadas obtenido mediante Google Earth. Algunos grupos de voluntarios(as) muestrearon en más de una ocasión una misma playa. En estos casos, se confirmó si la franja de la playa muestreada fue la misma en los muestreos, o estaban separadas más de 1km de distancia. Cuando los muestreos se realizaron en el mismo sitio, los resultados de los muestreos se promediaron para ese sitio. En el caso de que los sitios de muestreo estuvieran separados más de 1km, entonces éstos se consideraron sitios de muestreo independientes. Esto ocurrió por ejemplo, para playas extensas como Puntarenas (Costa Rica), en la que se distinguen dos puntos de muestreo independientes: "Puntarenas oeste" y "Puntarenas este". Finalmente, los 154 muestreos validados se pudieron ubicar en 136 sitios de muestreo independientes, resultando que 19 muestreos se repitieron en franjas de playa cercanas (< 1 km) y fueron promediados para el sitio.

El número total de cada tipo de basura (papel, plástico, vidrios, otros, etc.) encontrado por estación se dividió por la superficie muestreada de 9 m^2 para calcular la densidad. Se calculó el promedio de la densidad de basura y el error estándar por sitio de muestreo y zona. La composición se determinó como la proporción promedio de cada tipo de basura, calculada por sitio de muestreo y zona, expresada en porcentaje. El cálculo de la distribución de basura en la playa, se hizo calculando la densidad promedio (ítems/ m^2) para las 3 estaciones principales (estación 1, 3 y 6) por zona.

3. Resultados

3.1 Participación

Se estima que participaron alrededor de 800 voluntarios(as) en este muestreo provenientes de 9 países de Latinoamérica con costa en el Pacífico. Se validaron los resultados para 136 sitios de muestreo (Tabla 1), lo que corresponde a un total de 2,262 estaciones muestreadas (equivalente a 20,358 m² de playa). Las instituciones y organizaciones que participaron en este muestreo se encuentran listadas en el Anexo 1.

El mayor número de sitios de muestreo se registró en la zona 5 correspondiente a Ecuador. La segunda zona con mayor número de playas muestreadas fue la Zona 8 correspondiente al centro y sur de Chile (desde Coquimbo hasta Punta Arenas) con un total de 33 sitios. En este muestreo no se logró concretar la participación de Nicaragua y Honduras.

Tabla 1. Número de sitios de muestreo por zona.

Zona	Sitio de muestreo
Zona 1	5
Zona 2	9
Zona 3	15
Zona 4	5
Zona 5	36
Zona 6	19
Zona 7	13
Zona 8	33
Rapa Nui	1
Total	136

3.2 Densidad de basura

Para el total de los sitios muestreados ($n=136$), la densidad promedio de basura fue de 1.2 ítems/ m^2 , con un máximo de 2.2 ítems/ m^2 registrado para Colombia (zona 4) y un mínimo 1.0 ítems/ m^2 para México (zona 1), además de Rapa Nui que registró el valor más bajo 0.5 ítems/ m^2 . Los valores intermedios fueron muy similares, la zona 7 correspondiente al norte de Chile resultó ser la segunda zona más contaminada (1.5 ítems/ m^2), seguida de cerca por la zona 2 en la que se sitúan Guatemala y El Salvador (1.3 ítems/ m^2). La zona 8 (sur de Chile) y 6 (Perú) presentaron valores de densidad de 1.2 ítems/ m^2 , seguido de cerca por la zona 5 correspondiente a Ecuador que registró un promedio de 1.1 ítems/ m^2 (Figura 4).

Figura 4. Densidad de basura promedio por zona muestreada (media \pm error estándar). n = sitios de muestreo en cada zona.

A excepción de la playa de Cuajiniquil (Costa Rica), 135 sitios muestreados registraron basura (Anexo 2). Las playas más sucias se registraron en Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Chile y Colombia (Tabla 2).

Tabla 2. Los valores indican que para estas playas se puede encontrar, en promedio, de 6 a 9 ítems de basura en un metro cuadrado de arena, superando en 6 a 9 veces la media encontrada para las 136 playas muestreadas.

Top 5 de los sitios más sucios registrados en este muestreo

Playa Puerto Santa Rosa, Provincia de Santa Elena (Ecuador)	9.5 ± 3.1 ítems/m ²
Playa Puntarenas Este, Provincia de Puntarenas (Costa Rica)	8.5 ± 1.0 ítems/m ²
Playa de Sipacate, Departamento de Escuintla (Guatemala)	7.1 ± 6.3 ítems/m ²
Playa Las Torpederas, Valparaíso (Chile)	6.6 ± 1.2 ítems/m ²
Playa de Juanchaco, Buenaventura (Colombia)	6.2 ± 1.2 ítems/m ²

3.3 Composición de la basura

Para la totalidad de las zonas muestreadas se recolectó un total de 21,816 ítems, de los cuales el plástico fue el tipo de basura más abundante con una proporción promedio del 62.4%, seguido por las colillas de cigarro (10.5%). La composición general de la basura fue variada e incluye todos los ítems estudiados (Figura 5).

Figura 5. Composición general del total de la basura muestreada. Cada fracción del gráfico representa la proporción de cada tipo de basura con respecto del total de ítems registrados para todas los sitios de muestreo (21,816 ítems en 136 sitios de muestreo).

La proporción de plástico encontrado en la playa fue más alta para las zonas que representan los países de Centroamérica, con proporciones 92.5% para la zona 4 (Colombia), 82.5% para la zona 3 (Costa Rica y Panamá) y 80.2% para la zona 2 (Guatemala y El Salvador). También se registró una alta proporción de plásticos en Rapa Nui (79.5%). Para el resto de las zonas, la composición de la basura fue mucho más variada (Figura 6), especialmente en la zona 1 (México) y la zona 7 y 8 (correspondientes al norte y sur de Chile). En estas zonas destaca una alta presencia de colillas de cigarro, con proporciones que rondan entre 22.3% y 27.2% correspondiente a la zona 1 y 7 respectivamente. También en estas zonas se pudieron observar valores altos de papel, metal y vidrio (Fig. 6). En 5 zonas se encontraron mascarillas, siendo la zona 2 (Guatemala-El Salvador) y la zona 6 (Perú) las que presentaron una mayor proporción promedio de mascarillas de 0.9%.

Figura 6. Composición (%) de la basura por zona muestreada y de Rapa Nui. n = sitios de muestreo en cada zona.

3.4 Distribución en la playa

La densidad de basura promedio difiere a lo largo de la playa para cada zona. La densidad de basura fue más alta en la estación 6 (límite superior de la playa) para todas las zonas, y solo en la zona 6 fue mayor en la estación 3 (línea de pleamar). Para todas las zonas, la estación 1 tuvo la menor densidad de basura con un rango entre 0.04 y 0.7 ítems/m².

Figura 7. Densidad de basura (ítems/m²) y distribución en la playa para la estación 1 situada en la línea de agua (S1-naranja), 3 en la línea de pleamar (S3-amarillo) y 6 en el pie de duna o límite de la carretera (S6-verde) (media \pm error estándar). n = sitios de muestreo en cada zona.

4. Discusión

4.1 Participación

A pesar de la Pandemia, el número de participantes en este muestreo se mantuvo dentro del rango de estudiantes y profesorado movilizado por Científicos de la Basura en anteriores muestreos para Chile (Honorato-Zimmer *et al.* 2019). Al igual que en el 4to Muestreo Nacional de Chile 2020, en esta ocasión se optó por un modelo de participación mixta que involucra voluntarias y voluntarios que no necesariamente pertenecen al ámbito escolar. La colaboración con diferentes instituciones además de las escuelas permite una mejor cobertura de las playas (ver e.g. Gaibor *et al.* 2020).

La ciencia ciudadana es una herramienta muy potente para la investigación de la basura marina, y la metodología diseñada por los Científicos de la Basura ha demostrado ser de fácil entendimiento y aplicación (Honorato-Zimmer *et al.* 2019). Este modelo proporciona datos confiables y estandarizados sobre el estado de contaminación de las playas, a la vez que satisface el interés de los(as) participantes por aprender y actuar en sus playas locales. Para mejorar la representatividad en algunos países, se requieren mayores esfuerzos para el reclutamiento de participantes, especialmente en Honduras y Nicaragua donde no se logró realizar ningún muestreo. En este sentido se desconocen las motivaciones que podrían impulsar a la población a participar de estas iniciativas, o si la falta de ellas se produce por los complejos escenarios políticos que viven ambos países.

4.2 Densidad de basura en la playa

Todas las zonas muestreadas presentaron contaminación por basura marina con una densidad promedio de 1.2 ítems/m². Los valores de densidad obtenidos por país fueron en general más bajos que los registrados en estudios precedentes (Tabla 3). Para Guatemala, El Salvador, Panamá y Colombia, estos fueron los primeros datos de densidad de macrobasura registrados en las playas del Pacífico (Tabla 3).

Tabla 3. Comparación, por país, de densidades de basura obtenidas en 2021 por este estudio (EE) y densidades de referencia (Ref.) obtenidas en estudios previos. ()Datos de número de ítems por 100m de playa, por tanto no se pueden comparar (Garcés-Ordoñez et al. 2020).*

País	N sitios EE	Densidad (ítems/m ²) EE	N sitios (Ref.)	Densidad (ítems/m ²) (Ref.)	Referencia	Año de muestreo
México	5	1.0	1	1.5	Silva-Íñiguez & Fischer, 2003	2000
Guatemala	8	1.3	-	Sin dato	-	-
El Salvador	1	1.6	-	Sin dato	-	-
Costa Rica	6	2.0	14	1.5	Sibaja-Cordero & Gomez-Ramírez, 2022	2021
Panamá	9	0.5	-	Sin dato	-	-
Colombia	5	2.2	-	Sin dato*	-	-
Ecuador	36	1.1	25	1.3	Gaibor et al. 2020	2018
Perú	19	1.2	2	3.9	Thiel et al. 2011	2009
Chile	47	1.3	37	2.15	Honorato-Zimmer et al. 2019	2016
			32	1.6	Informe 4to Muestreo Nacional 2020	2020

La densidad de basura promedio en este estudio para la costa de México fue inferior a la reportada por Silva-Íñiguez y colaboradores en 2000 en la playa municipal de Ensenada (Tabla 3). Para esta playa se determinó que la mayor contribución al total de la basura proviene de los propios usuarios de la playa y se recomendó incrementar la limpieza periódica de la arena (Silva-Íñiguez *et al.* 2003). Este conocimiento que generó el estudio de Silva-Íñiguez y colaboradores pudo jugar un rol importante en el diseño de medidas de prevención y mitigación realmente eficientes que podrían explicar por qué se obtuvo un valor tan bajo 21 años después (Anexo 1). Como fue mencionado anteriormente, en Guatemala no hay estudios previos con los cuales comparar, no obstante, las playas en este país registraron densidades muy similares a Chile y Perú, pero inferior a la densidad encontrada en el país vecino de El Salvador. La densidad en El Salvador es un resultado que hay que interpretar con cautela, ya que se dispone de un solo sitio de muestreo. Por su parte en Costa Rica se registró un valor de densidad de 2.0 ítems/m², por encima de todos los países excepto Colombia y similar obtenido por muestreos anteriores en este país (Tabla 3). Estos valores se relacionaron con actividades económicas locales como el turismo, así como el input desde los ríos, especialmente en los periodos de mayores precipitaciones (Sibaja-Cordero & Gomez-Ramírez, 2022).

Por el contrario, en Panamá se registró el valor de densidad más bajo de todos los países involucrados en este muestreo, sin existir investigaciones previas en la costa del Pacífico de este país. Un informe de la Comisión Permanente del Pacífico Sur basado en datos de la Limpieza anual de playas y costas de 2005 determinó que en Panamá el 76% de la basura se origina en los núcleos urbanos y en las actividades que tienen lugar en la playa (González 2005). Un promedio bajo en este estudio podría deberse a que la mayoría de las playas muestreadas eran remotas o se ubicaron cerca de núcleos urbanos muy reducidos donde los inputs serían menores.

La zona 4, correspondiente a playas de Colombia, presentó la densidad de basura más alta con 2.2 ítems/m². La publicación de Garcés-Ordóñez y colaboradores (2020) reportó cantidades de macroplásticos en las playas de Colombia, indicando que la abundancia más alta para la costa del Pacífico se registró en el distrito de Buenaventura, el mismo que acoge a varias de las playas reportadas en este estudio (Anexo 2). Más al sur, Ecuador fue el país mejor representado en su costa continental, obteniéndose un valor de densidad nacional ligeramente inferior que el reportado con anterioridad (Tabla 3). En el estudio de Gaibor y colaboradores (2020) se encontró una gran variabilidad en el promedio de densidad de basura registrado a lo largo de la costa ecuatoriana, siendo mayor en las playas del sur donde se concentra una mayor población, actividad marítima y está la desembocadura del gran río Guayas. Algunas de las playas que aparecen en el estudio de Gaibor et al. (2020) se reportan también en el presente estudio (Anexo 2). Sorprendentemente, la playa del Puerto Santa Rosa fue también reportada como una de las más contaminadas en el 2018, al igual que en el 2021 (ver Anexo 2).

En el caso de Chile, el promedio nacional obtenido en esta investigación (1.3 ítems/m²) es el más bajo desde que se iniciaran monitoreos cada 4 años (Hidalgo-Ruz *et al.* 2018): 1.4 ítems/m² (2008); 1.7 ítems/m² (2012); 2.2 ítems/m² (2016); 1.6 ítems/m² (2020). Aunque se ha observado una relación entre el turismo y la abundancia de mascarillas en las playas de Chile, esta disminución en la densidad de basura (de todos los tipos) podría deberse a un menor uso recreativo de las playas durante la Pandemia. En el caso del presente estudio, los muestreos se concentraron en los meses de noviembre-diciembre de 2021, durante los cuales las playas se limpian y preparan para el periodo de mayor actividad turística, lo que podría resultar en valores más bajos de densidad de basura. Entendiendo que el problema es absolutamente local, Chile ha avanzado notablemente en desarrollar un cuerpo legal para prohibir, regular y sancionar el hábito de tirar basura. Se espera por tanto, que los monitoreos constantes como el del

presente estudio, reflejen a futuro dichas medidas y la disminución de basura en las playas. En este sentido se detectó una ligera tendencia a disminuir, sin embargo, la basura no ha desaparecido y se requieren mayores esfuerzos en hacer efectiva la legislación reciente y fortalecer la educación ambiental de las personas.

4.3 Composición de la basura

El tipo de macrobasura más frecuente fue el plástico, un resultado que coincide con lo obtenido en muestreos anteriores para el área y para el mundo (Gaibor *et al.* 2020, Garcés- Ordóñez *et al.* 2020, Honorato-Zimmer *et al.*, 2019; Sibaja-Cordero & Gomez-Ramírez, 2022). Una mayor proporción de plástico encontrada en las zonas ubicadas en Centroamérica sugiere la importancia del aporte de los ríos, y transporte con las corrientes marinas (Gaibor *et al.* 2020; Garcés-Ordóñez *et al.* 2020; Sibaja-Cordero & Gomez-Ramírez, 2022). La mayoría de los polímeros son menos densos que el agua y son fácilmente arrastrados por ríos y escorrentías hacia el mar, lo que se traduce en una mayor proporción de plástico en las playas afectadas (Rech *et al.* 2014). En particular, el plástico de un solo uso ha suscitado gran preocupación debido a las altas tasas de consumo y los sistemas deficientes o inexistentes para su eliminación. En Colombia, más del 60% del plástico encontrado en las playas de la costa del Pacífico y el Caribe tenía un tiempo de vida menor que 1 año (Garcés-Ordóñez *et al.* 2020). Objetos de plástico de un solo uso, principalmente en forma de bombillas (también denominadas popotes o pajillas en Latinoamérica) o botellas de bebida, se encontraron en playas turísticas y en playas remotas con baja intervención humana, denotando la importancia que tiene regular el consumo de este tipo de plástico no solo en las localidades costeras sino en toda la cuenca hidrográfica (Sibaja-Cordero & Gomez-Ramírez, 2022).

Hacia latitudes medias, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, se observó una mayor variedad de tipos de basura en las playas, especialmente colillas de cigarros, madera procesada, papel, metal y vidrio. Este tipo de basura que no flota representa una clara evidencia de que no ha llegado de ningún lugar lejano, sino que ha sido depositada por las mismas personas que visitan las playas (Honorato-Zimmer *et al.* 2019). Uno de los indicadores más importantes de este comportamiento es la presencia de colillas de cigarro que resultó ser el segundo ítem más importante en las playas en México y Chile. La proporción de colillas de cigarro registrada para Chile en este muestreo es más baja que la registrada en el muestreo de 2012 (38.8%) y 2016 (40.7%), pero ligeramente superior a lo registrado en 2020 (20%). Esta tendencia al descenso podría estar relacionada con una menor presencia de personas en las playas durante los últimos años debido a la Pandemia. Sin embargo, se espera que futuros muestreos evidencien que las colillas sigan disminuyendo como consecuencia de la ley aprobada desde febrero 2022 que regula el consumo de tabaco en playas, ríos y lagos.

4.4 Distribución de basura en la playa

La distribución de basura en las playas es variable y depende de numerosos factores como la dinámica local, la geomorfología de la playa o la variabilidad estacional (Sibaja-Cordero & Gomez-Ramírez, 2022). Al igual que los resultados presentados en este informe, muestreos anteriores han determinado que la basura se acumula en el límite superior de las playas (Hidalgo-Ruz *et al.* 2018). Esto se debe a que el límite superior de la playa suele colindar con la ciudad, donde se genera gran cantidad de basura. Es aquí donde se concentran las principales actividades económicas, y también las carreteras y/o las costaneras más transitadas por turistas. Esta zona tiene también un mayor tránsito de personas, y residuos como vidrios rotos (Silva-Íñiguez *et al.* 2003) son elementos que pueden ocasionar accidentes.

En la zona superior de la playa es donde se hacen más efectivos los esfuerzos para prevenir que la basura llegue al océano y además, proteger la integridad de las personas. Entre las acciones preventivas que se pueden desarrollar está la educación ambiental, o la colocación de basureros de basura en general y de basura relacionada con el Covid 19 que debe tener un tratamiento especial (Thiel *et al.* 2021). Sin embargo, en ciertos lugares se ha implementado un sistema de limpieza periódica motivado por dar sustentabilidad al turismo (e.g. Silva-Íñiguez *et al.* 2003). Se ha determinado, sin embargo, que las limpiezas de playas son medidas reactivas insuficientes y costosas que no solucionan el problema a largo plazo. En la siguiente sección de este informe se destacan algunas medidas preventivas que pueden tener un mayor efecto en la reducción de la basura que termina en la playa. Una vez en la arena, los residuos que no flotan permanecen cerca del origen, pero la basura flotante (principalmente el plástico) puede ser arrastrada por las corrientes marinas y eventualmente llegar hasta los giros oceánicos (van Gennip *et al.* 2019), y a las islas oceánicas (van Sebille *et al.* 2019). Se ha comprobado que el plástico impacta negativamente en la biodiversidad marina, especialmente aves marinas, peces, tortugas y mamíferos se están viendo afectados (Thiel *et al.* 2018).

4.5. Acciones para mitigar y prevenir la basura en las playas

Al mismo tiempo que los ciudadanos y ciudadanas han reconocido que ocasionalmente tiran o pierden basura en la costa (Eastman *et al.* 2013), otros se organizan para hacer una acción en su playa local, mostrando una creciente conciencia colectiva acerca del problema de la basura (Figura 8). Las acciones ciudadanas son muy importantes para transformar el comportamiento del resto de las personas, enviando el mensaje de que tirar basura está socialmente penalizado en un lugar que es valorado y cuidado

por la comunidad. La ciudadanía destaca que la solución más viable para la basura marina es la educación ambiental (e.g. Eastman *et al.* 2013). Una mayor conciencia del problema puede evitar que la acumulación de basura en nuestro entorno termine por normalizarse, sobre todo en las ciudades donde las acciones de prevención pueden tener un gran impacto positivo (De Veer *et al.* 2022).

En Costa Rica se ha implementado una directriz que prohíbe la entrada de plástico de un solo uso en las áreas protegidas y reservas biológicas ([Ver noticia aquí](#)); esta sería una medida muy efectiva en la prevención de la contaminación por plástico derivada del turismo que otros países que quieren progresar en el sector, podrían implementar. Por ejemplo en Chile se ha observado que se concentra la presencia de palos de helado, envoltorios, latas y cigarrillos entorno a los puntos de venta en la playa (Rangel-Buitrago *et al.* 2020). Estos focos de generación de basura en la misma playa son excelentes lugares en los que mantener medidas de limpieza y también tomar medidas de prevención. En el caso de Perú, existen acuerdos con los encargados del alquiler de sombrillas y carpas de la playa El Chaco (cercana a la Reserva Nacional de Paracas) para que estos limpien la superficie de arena donde desarrollan su actividad comercial, contribuyendo así a la protección de la reserva.

En comunicaciones con participantes de Guatemala se destacó la recolección y aprovechamiento de algunos materiales de la playa, como el metal, que tiene un precio de mercado y la gente lo va a recoger para venderlo. Una reutilización similar pero de plástico, es lo que fomenta [Plástico Precioso Uramba](#) y [Plástico Infinito](#) en las playas de Colombia ([ver Plástico Precioso Uramba](#)), en un proyecto de transferencia tecnológica y educación ambiental que dota de formación e infraestructura a las comunidades costeras de Bahía Málaga para transformar el plástico de las playas en nuevos objetos (Figura 8).

Figura 8. Señaléticas instaladas por vecinos de diferentes playas de Chile. (A) Señalética en Playa La Ballena, Punta Tumbes en Talcahuano, (B) Colilleros fabricados e instalados por vecinos de la playa de Loreto en Caldera, (C) Aprendiendo a transformar plástico en Mallorquín, Colombia (Proyecto Plástico Infinito – Plástico Precioso Uramba).

Si bien el muestreo de Científicos de la Basura no distingue entre tipos de plástico, se ha visto en las fotografías enviadas por los participantes que una gran cantidad de ítems son redes, boyas, anzuelos, ropa de trabajo, etc. (observaciones personales, Vieia Villalobos, Figura 9). Existen diversas acciones en la que los pescadores han participado en limpiezas del fondo marino de los puertos, colaborando con buzos y sus embarcaciones en estos lugares. Sin embargo se requiere más investigación para determinar cuál es la contribución de este sector al problema de la basura en las playas y cómo los pescadores también pueden contribuir con acciones de prevención y mitigación.

Figura 9. Fotos de algunas estaciones muestreadas con basura relacionada a la actividad de pesca, (A) Playa Subida Alta, Ecuador y (B) Playas Las Machas, Chile.

5. Conclusiones

La ciencia ciudadana es una herramienta de monitoreo muy potente que permite levantar datos confiables sobre el estado de contaminación de las playas a gran escala. La composición de la basura y su acumulación en el límite superior de la playa indican que las fuentes son locales, es decir, la basura se origina en las actividades desarrolladas cerca de la costa. La proporción de colillas de cigarro, así como de materiales que no flotan son los principales indicadores que conducen a esta conclusión. Además, en las playas de Centroamérica una mayor proporción de plástico sugiere que también hay un aporte importante de basura desde los ríos y/o del océano a través de las corrientes marinas. Si bien se han desarrollado políticas de regulación del plástico en Latinoamérica, se necesitan mayores esfuerzos para su implementación efectiva acompañada por una fiscalización adecuada.

Como la basura marina es un problema local que se origina en las mismas playas o cerca de ellas, es responsabilidad de todos (gobiernos, empresas y ciudadanía) tomar acción para prevenir que se produzca. Se recomienda considerar estrategias que reconozcan la conectividad entre las fuentes principales (ciudades y ríos) y la acumulación de basura en la costa (sumidero), y que además combinen de forma simultánea acciones para (i) incrementar la conciencia de las personas que viven o visitan la costa, (ii) mejorar la infraestructura para el correcto manejo de los residuos, (iii) generar alternativas económicas de consumo a productos de plástico, e (iv) implementar de forma más eficiente las políticas que prohíben tirar basura en el entorno. Futuros monitoreos, en los que la ciencia ciudadana tiene mucho que aportar, permitirán evaluar si las medidas tienen un impacto real en la reducción de la basura en las playas.

Agradecimientos

Científicos de la Basura agradece profundamente la participación voluntaria de todos los y las participantes en este I Muestreo Internacional, desde profesores, profesoras, estudiantes, activistas y familias voluntarias preocupadas por el bienestar de sus playas hoy, y en el futuro. Especialmente queremos agradecer el apoyo de Fundación Valve, quienes permitieron coordinar muchos muestreos en Chile, Perú y Ecuador gracias a los y las estudiantes de ciencias naturales que conforman esta red internacional. Por último, agradecemos a los y las participantes del proyecto Keidanren y ReCiBa por ser los(as) primeros(as) en participar en la implementación y evaluación de 35 acciones de mitigación y reducción de basura en las playas. Esta investigación se financió gracias a gastos operacionales otorgados a la Beca de Doctorado Nacional de ANID número 21181806, a la beca Conservación Marina PEW, y al proyecto Fondo Keidanren Conservación del Medioambiente de Japón.

Referencias bibliográficas

Amenábar-Cristi, M., Holzapfel, C., Nehls, M., De Veer, D., Gonzalez, C., Holtmann, G., Honorato-Zimmer, D., Kiessling, T., Leyton-Muñoz, A., Narvaez-Reyes, S., Nuñez, P., Sepúlveda, J.M., Vásquez, N., & Thiel, M. (2020). The rise and demise of plastic shopping bags in Chile—broad and informal coalition supporting ban as a first step to reduce single-use plastics. *Ocean & Coastal Management*, 187, 105079. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.105079>

Beaumont, N. J., Aanesen, M., Austen, M. C., Börger, T., Clark, J. R., Cole, M., Hooper, T., Lindeque, P.K., Pascoe, C., & Wyles, K. J. (2019). Global ecological, social and economic impacts of marine plastic. *Marine pollution bulletin*, 142, 189-195. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.03.022>

Borrelle, S. B., Ringma, J., Law, K. L., Monnahan, C. C., Lebreton, L., McGivern, A., Murphy, E., Jambeck, J., Leonard, G.H., Hilleary, M.A., Eriksen, M., Possingham, H.P., De Frond, H., Gerber, L.R., Polidoro, B., Thair, A., Bernard, M., Mallos, N., Barnes, M., & Rochman, C. M. (2020). Predicted growth in plastic waste exceeds efforts to mitigate plastic pollution. *Science*, 369, 1515-1518. <https://www.science.org/doi/10.1126/science.aba3656>

De Veer, D., Drouin, A., Fischer, J., González, C., Holtmann, G., Honorato-Zimmer, D., Leyton, A., Nuñez, P., Sepúlveda, J. M., Vásquez, N., & Thiel, M. (2022). How do schoolchildren perceive litter? Overlooked in urban but not in natural environments. *Journal of Environmental Psychology*, 101781. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494422000263>

Dilkes-Hoffman, L. S., Pratt, S., Laycock, B., Ashworth, P., & Lant, P. A. (2019). Public attitudes towards plastics. *Resources, Conservation and Recycling*, 147, 227-235. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.05.005>

Eastman, L. B., Nuñez, P., Crettier, B., & Thiel, M. (2013). Identification of self-reported user behavior, education level, and preferences to reduce littering on beaches. A survey from the SE Pacific. *Ocean & Coastal Management*, 78, 18-24. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.02.014>

Eriksen M, Lebreton LC, Carson HS, Thiel M, Moore CJ, Borrero JC, Galgani F, Ryan P, Reisser J. (2014). Plastic pollution in the world's oceans: more than 5 trillion plastic pieces weighing over 250,000 tons afloat at sea. *PloS one*, 9:e111913. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0111913>

Fernandez, C., & Anastasopoulou, A. (2019). Plastic ingestion by blue shark *Prionace glauca* in the South Pacific Ocean (south of the Peruvian Sea). *Marine Pollution Bulletin*, 149, 110501. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.110501>

Gaibor, N., Condo-Espinel, V., Cornejo-Rodriguez, M. H., Darquea, J. J., Pernia, B., Domínguez, G. A., Briz M.E., Marquez, L., Laaz, E., Aleman-Dyer, C., Avendaño, U., Guerrero, J., Preciado, M., Honorato-Zimmer, D., & Thiel, M. (2020). Composition, abundance and sources of anthropogenic marine debris on the beaches from Ecuador – A volunteer-supported study. *Marine Pollution Bulletin*, 154, 111068. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111068>

Gallardo, C., Vásquez, N., & Thiel, M. (2021). Cuarto Muestreo Nacional de Basura muestra que no hubo muchos cambios en la condición de las playas de Chile en la última década. Voluntarios diagnostican el problema de la basura en las playas. 17 pp. Disponible en <http://www.reciba.org/es/publicaciones/informes-actividades>

Garcés-Ordóñez, O., Espinosa, L.F., Cardoso, R.P., Cardozo, B.B.I., & dos Anjos, R.M. (2020). Plastic litter pollution along sandy beaches in the Caribbean and Pacific coast of Colombia. *Environmental Pollution*, 267, 115495. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115495>

Garrity, S.D., & Levings, S.C. (1993). Marine debris along the Caribbean coast of Panama. *Marine Pollution Bulletin* 26, 317–324. [https://doi.org/10.1016/0025-326X\(93\)90574-4](https://doi.org/10.1016/0025-326X(93)90574-4)

González, R. (2005). Diagnóstico de la basura marina en la República de Panamá. Comisión Permanente del Pacífico Sur. <https://aquadocs.org/handle/1834/8009>

Heidbreder, L. M., Bablok, I., Drews, S., & Menzel, C. (2019). Tackling the plastic problem: A review on perceptions, behaviors, and interventions. *Science of the Total Environment*, 668, 1077–1093. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.02.437>

Hidalgo-Ruz, V., Honorato-Zimmer, D., Gatta-Rosemary, M., Nuñez, P., Hinojosa, I. A., & Thiel, M. (2018). Spatio-temporal variation of anthropogenic marine debris on Chilean beaches. *Marine Pollution Bulletin*, 126, 516–524. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.11.014>

Hinojosa, I. A., & Thiel, M. (2009). Floating marine debris in fjords, gulfs and channels of southern Chile. *Marine Pollution Bulletin*, 58, 341-350. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2008.10.020>

Honorato-Zimmer, D., Kruse, K., Knickmeier, K., Weinmann, A., Hinojosa, I. A., & Thiel, M. (2019). Inter-hemispherical shoreline surveys of anthropogenic marine debris – A binational citizen science project with schoolchildren. *Marine Pollution Bulletin*, 138, 464-473. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.11.048>

Kiessling, T., Salas, S., Mutafoglu, K., & Thiel, M. (2017). Who cares about dirty beaches? Evaluating environmental awareness and action on coastal litter in Chile. *Ocean & Coastal Management*, 137, 82-95. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2016.11.029>

Löhr, A., Savelli, H., Beunen, R., Kalz, M., Ragas, A., & Van Belleghem, F. (2017). Solutions for global marine litter pollution. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 28, 90-99. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.08.009>

Luna-Jorquera, G., Thiel, M., Portflitt-Toro, M., & Dewitte, B. (2019). Marine protected areas invaded by floating anthropogenic litter: An example from the South Pacific. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 29, 245-259. <https://doi.org/10.1002/aqc.3095>

Martin, V.Y., Christidis, L., Lloyd, D.J., & Pecl, G.T. (2016). Understanding drivers, barriers and information sources for public participation in marine citizen science. *Journal of Science Communication* 15, A02. <https://eprints.qut.edu.au/204737/1/68443589.pdf>

Perez-Venegas, D., Pavés, H., Pulgar, J., Ahrendt, C., Seguel, M., & Galbán-Malagón, C. J. (2017). Coastal debris survey in a Remote Island of the Chilean Northern Patagonia. *Marine Pollution Bulletin*, 125, 530-534. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.09.026>

Rangel-Buitrago, N., Barriá-Herrera, J., Vergara-Cortés, H., Contreras-López, M., & Agredano, R. (2020). A snapshot of the litter problem along the Viña del Mar-Concón coastal strip, Valparaíso region, Chile. *Marine Pollution Bulletin*, 160, 111524. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X20306421>

Rech, S., Macaya-Caquilpán, V., Pantoja, J. F., Rivadeneira, M. M., Madariaga, D., & Thiel, M. (2014). Rivers as a source of marine litter - A study from the SE Pacific. *Marine Pollution Bulletin*, 82, 66-75. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.03.019>

Rech, S., Thiel, M., Pichs, Y. J. B., & García-Vazquez, E. (2018). Travelling light: fouling biota on macroplastics arriving on beaches of remote Rapa Nui (Easter Island) in the South Pacific Subtropical Gyre. *Marine pollution bulletin*, 137, 119-128. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.10.015>

Ribic, C. A., Sheavly, S. B., Rugg, D. J., & Erdmann, E. S. (2012). Trends in marine debris along the US Pacific Coast and Hawai'i 1998–2007. *Marine Pollution Bulletin*, 64, 994-1004. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2012.02.008>

Silva-Iñiguez, L., & Fischer, D. W. (2003). Quantification and classification of marine litter on the municipal beach of Ensenada, Baja California, Mexico. *Marine Pollution Bulletin*, 46, 132–138. [https://doi.org/10.1016/S0025-326X\(02\)00216-3](https://doi.org/10.1016/S0025-326X(02)00216-3)

Sibaja-Cordero., J.A., & Gómez-Ramírez., E.H. (2022). Marine litter on sandy beaches with different human uses and waste management along the Gulf of Nicoya, Costa Rica. *Marine Pollution Bulletin*, 175, 113392. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113392>

Thiel, M., Luna-Jorquera, G., Álvarez-Varas, R., Gallardo, C., Hinojosa, I. A., Luna, N., Miranda-Urbina, D., Morales, N., Ory, N., Pacheco, A.S., Portflitt-Toro, M., & Zavalaga, C. (2018). Impacts of marine plastic pollution from continental coasts to subtropical gyres—fish, seabirds, and other vertebrates in the SE Pacific. *Frontiers in Marine Science*, 238. <https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00238>

Thiel, M., de Veer, D., Espinoza-Fuenzalida, N. L., Espinoza, C., Gallardo, C., Hinojosa, I. A., Kiessling, T., Rojas, J., Sánchez, A., Sotomayor, F., Vásquez, N., & Villablanca, R. (2021). COVID lessons from the global south—face masks invading tourist beaches and recommendations for the outdoor seasons. *Science of The Total Environment*, 786, 147486. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147486>

Thiel, M., Bravo, M., Hinojosa, I. A., Luna, G., Miranda, L., Núñez, P., Pacheco, A.S., & Vásquez, N. (2011). Anthropogenic litter in the SE Pacific: an overview of the problem and possible solutions. *Revista de Gestão Costeira Integrada-Journal of Integrated Coastal Zone Management*, 11, 115-134. <https://www.redalyc.org/pdf/3883/388340132013.pdf>

Van Gennip, S.J.V., Dewitte, B., Garçon, V., Thiel, M., Popova, E., Drillet, Y., Ramos, M., Yannicelli, B., Bravo, L., Ory, N. and Luna-Jorquera, G. (2019). In search for the sources of plastic marine litter that contaminates the Easter Island Ecoregion. *Scientific reports*, 9, 1-13. <https://www.nature.com/articles/s41598-019-56012-x>

Van Sebille, E., Delandmeter, P., Schofield, J., Hardesty, B. D., Jones, J., & Donnelly, A. (2019). Basin-scale sources and pathways of microplastic that ends up in the Galápagos Archipelago. *Ocean Science*, 15, 1341-1349. <https://os.copernicus.org/articles/15/1341/2019/os-15-1341-2019.pdf>

Anexo 1

Listado de organizaciones e instituciones que participaron en el I Muestreo de macrobasura en playas de arena 2021. La columna de convocatoria hace referencia al proyecto u organismo que permitió contactar y movilizar a las organizaciones: RECIBA integra la Red de Científicos de la Basura que agrupa a profesores y profesoras de centros educativos en Latinoamérica; Keidanren corresponde a participantes del proyecto denominado "Ciencia ciudadana latinoamericana para investigar la basura marina y mejorar la conservación de las tortugas marinas" coordinado por Científicos de la Basura; VALVE es la fundación que agrupa estudiantes y profesionales vinculados a la ciencia de países Latinoamericanos; y VOLUNTARIOS hace referencia a las instituciones y organizaciones autoconvocadas a participar en el muestreo. Nótese que en este listado no aparecen nombrados muchos voluntarios y voluntarias que por motivación propia organizaron a familiares, colegas y amigos en la realización del muestreo. Este listado se hizo en base a la información otorgada por los(as) participantes en el momento de la inscripción.

País	Convocatoria	Organización
México	RECIBA	Preparatoria Kepler
México	RECIBA	Eco Alianza de Loreto
México	RECIBA	Bachilleres Hermosillo
México	Voluntarios	Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente - Ayuntamiento de Ensenada
Guatemala	RECIBA	Semillas del Océano
Guatemala	Voluntarios	Sustainable Ocean Alliance (SOA Guatemala)

País	Convocatoria	Organización
Guatemala	Keidanren	WWF
Guatemala	Keidanren	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
Guatemala	Keidanren	Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)
Guatemala	Keidanren	Centro de Conservación del Parque Zoológico Nacional La Aurora
El Salvador	Voluntarios	Universidad Gerardo Barrios
Costa Rica	RECIBA	Universidad Nacional
Costa Rica	RECIBA	Universidad Técnica Nacional
Costa Rica	RECIBA	Universidad Estatal a Distancia
Costa Rica	RECIBA	Hotel Fiesta
Costa Rica	RECIBA	Parque Marino del Pacífico
Costa Rica	Keidanren	Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)
Panamá	Keidanren	Ministerio Ambiente de Panamá
Panamá	Keidanren	Fundación Agua y Tierra
Panamá	Voluntario	Instituto Profesional Omar Torrijos Herrera
Panamá	RECIBA	ACOTMAR, Eco Club Colegio las Lajas, Columbus University Eco club Santiago de Veraguas y Bio Guardianes.

País	Convocatoria	Organización
Colombia	Keidanren	Parques Nacionales Naturales
Colombia	Keidanren	INVEMAR Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andrés"
Colombia	Voluntarios	Plástico Precioso Uramba y Plástico Infinito
Colombia	RECIBA	Voluntarios de la comunidad de Chucheros y El Almejal, Institución Educativa Luis López de Mesa
Ecuador	Keidanren	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica
Ecuador	Keidanren	Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP)
Ecuador	Voluntarios	Universidad de Guayaquil
Ecuador	Voluntarios	Fundación Contamos Contigo Ecuador
Ecuador	Voluntarios	Sustainable Ocean Alliance Hub Ecuador
Ecuador	Voluntarios	Fundación R.E.V.A
Ecuador	Voluntarios	Fundación BIOELIT
Ecuador	RECIBA	Unidad Educativa la Moderna
Ecuador	RECIBA	Unidad Educativa 5 de Junio

País	Convocatoria	Organización
Ecuador	RECIBA	Ecology Project International
Ecuador	RECIBA	Escuela de Educación Básica Hacia Nuevos Horizontes y Reserva Marina El Pelado
Ecuador	RECIBA	Unidad Educativa Versalles
Ecuador	Voluntarios	Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)
Ecuador	Voluntarios	Universidad Estatal Península de Santa Elena
Ecuador	Voluntarios	Universidad Técnica de Manabí
Ecuador	VALVE	Fundación VALVE
Ecuador	VALVE	Mingas por el mar
Ecuador	VALVE	Red de Agentes por la Conservación y Sostenibilidad de los Ecosistemas (RACSE)
Perú	Keidanren	Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP)
Perú	Voluntarios	Instituto del Mar en Perú (IMARPE)
Perú	Voluntarios	Promotores Ambientales EDUCCA PISCO
Perú	RECIBA	Institución Educativa N° 88104 María Parado de Bellido
Perú	VALVE	Universidad Nacional de Moquegua

País	Convocatoria	Organización
Perú	RECIBA	Colegio Alemán Beata Imelda
Perú	VALVE	Fundación VALVE
Chile	Keidanren	Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA)
Chile	Keidanren	ONG Qarapara
Chile	Voluntarios	Basura Playera
Chile	Voluntarios	BioAlgarrobo
Chile	Voluntarios	Estudiantes de Biología Marina de Universidad Católica del Norte
Chile	RECIBA	CECREA La Ligua
Chile	RECIBA	Colegio San Agustín
Chile	Voluntarios	Escuela Madre de la Divina Providencia
Chile	Voluntarios	ONG Elqui Verde
Chile	VALVE	Fundación Chungungo
Chile	VALVE	Fundación Mar y Ciencia
Chile	Voluntarios	Museo de Historia Natural de Valparaíso
Chile	Voluntarios	Nuevo Colegio Particular Cartagena
Chile	Voluntarios	ONG Chiloé Protegido

País	Convocatoria	Organización
Chile	Voluntarios	ONG Corallina
Chile	Voluntarios	ONG Lamara
Chile	Voluntarios	ONG Ojos de Mar y Yecos del Inco
Chile	Voluntarios	Proyecto Adelaida
Chile	Voluntarios	Acuario itinerante
Chile	Voluntarios	Agrupación de Turismo Náutico y Conservación de Cetáceos de Puerto Cisnes
Chile	Voluntarios	Fundación VALVE
Chile	RECIBA	CEAZA y Agrupación David León Tapia
Chile	RECIBA	Escuela Pacífico Valparaíso

Anexo 2

Densidad de basura por país, playa y tipo.

*Santa Rosa, Ecuador, tuvo un valor total de 0.01 ítems/m² pero al redondear aparece como 0.0 ítems/m².

País	Playa	Total ítems /m ²	Papel /m ²	Cigarro /m ²	Metal /m ²	Vidrio /m ²	Plástico /m ²	Madera /m ²	Mascarilla /m ²	Otros /m ²
México	Hermosa	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
México	Bahía De Kino	2.0	0.2	0.6	0.2	0.0	0.7	0.2	0.0	0.0
México	Las Salinitas	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.3
México	Puerto Gato	1.3	0.0	0.2	0.2	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1
México	Tecolete	0.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0
Guatemala	Manchón Gamuchal	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
Guatemala	Sipacate	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.6
Guatemala	El Paredón	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1
Guatemala	Puerto San José	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1
Guatemala	Garitón	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
Guatemala	Madre Vieja E	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
Guatemala	Monterrico	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0

País	Playa	Total ítems /m²	Papel /m²	Cigarro /m²	Metal /m²	Vidrio /m²	Plástico /m²	Madera /m²	Mascarilla /m²	Otros /m²
Guatemala	El Hawaii	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
El Salvador	El Cuco	1.6	0.1	0.0	0.1	0.1	1.1	0.0	0.0	0.2
Costa Rica	Cuajiniquil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Costa Rica	Playa Grande	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
Costa Rica	Tamarindo	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Costa Rica	Camaronal	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
Costa Rica	Punta Arenas Oeste	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.1	0.0	0.0
Costa Rica	Punta Arenas Este	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.6	0.0	0.0
Panamá	El Cabezo Punta Chame	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
Panamá	La Ensenada	1.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
Panamá	Santa Clara	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
Panamá	La Barqueta	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3
Panamá	Las Lajas	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
Panamá	Santa Catalina	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1

País	Playa	Total ítems /m²	Papel /m²	Cigarro /m²	Metal /m²	Vidrio /m²	Plástico /m²	Madera /m²	Mascarilla /m²	Otros /m²
Panamá	Malena	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
Panamá	El Torio	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
Panamá	Mata Oscura	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Colombia	El Almejal	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.0	0.1
Colombia	De La Barra	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
Colombia	Juanchaco	6.2	0.1	0.0	0.0	0.1	5.8	0.2	0.0	0.0
Colombia	Chucheros	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.1	0.0	0.1
Colombia	Palmeras	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
Ecuador	Las Palmas	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
Ecuador	Atacames	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Ecuador	Bahía Caráquez	2.4	0.1	0.0	0.0	0.2	1.7	0.2	0.0	0.1
Ecuador	Crucita	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
Ecuador	Balsamaragua	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0
Ecuador	Tarqui	1.8	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.4
Ecuador	Los Esteros	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.1
Ecuador	Murciélagos	1.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.5	0.3	0.0	0.1
Ecuador	San Mateo	0.9	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4	0.1	0.0	0.2

País	Playa	Total ítems /m²	Papel /m²	Cigarro /m²	Metal /m²	Vidrio /m²	Plástico /m²	Madera /m²	Mascarilla /m²	Otros /m²
Ecuador	La Tiñosa	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Ecuador	Santa Marianita	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
Ecuador	Ligüiqui	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
Ecuador	San Lorenzo De Manabí	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0
Ecuador	Santa Rosa*	0.0*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0*	0.0	0.0	0.0
Ecuador	Los Frailes	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
Ecuador	Montañitas	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Ecuador	Linda	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.2
Ecuador	Valdivia	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
Ecuador	Rosada	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.4	0.0	0.1
Ecuador	San Pablo	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
Ecuador	Bruja	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0
Ecuador	Santa Helena Ballenita	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
Ecuador	La Libertad	1.8	0.1	0.0	0.1	0.0	1.0	0.4	0.0	0.2
Ecuador	Puerto Santa Rosa	9.5	0.0	0.0	0.0	0.1	8.6	0.0	0.0	0.8

País	Playa	Total ítems /m²	Papel /m²	Cigarro /m²	Metal /m²	Vidrio /m²	Plástico /m²	Madera /m²	Mascarilla /m²	Otros /m²
Ecuador	Mar Bravo	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
Ecuador	Punta Carnero	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
Ecuador	La Diablica	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Ecuador	Paraíso De Engabao	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
Ecuador	La Chabela	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1
Ecuador	General Villamil	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
Ecuador	Varadero	1.5	0.1	0.0	0.1	0.1	1.1	0.1	0.0	0.0
Ecuador	El Delfín	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Ecuador	Muyuyo	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
Ecuador	Subida Alta	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
Ecuador	Jambelí	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
Ecuador	San Gregorio	1.3	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	0.0	0.0	0.0
Perú	Los Órganos	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
Perú	Pimentel	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
Perú	Huanchaco	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.3	0.0	0.2

País	Playa	Total ítems /m²	Papel /m²	Cigarro /m²	Metal /m²	Vidrio /m²	Plástico /m²	Madera /m²	Mascarilla /m²	Otros /m²
Perú	El Frente	1.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.1	0.0	0.3
Perú	Puerto Casma	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1
Perú	Costanera	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
Perú	Miramar	2.3	0.1	0.1	0.1	0.1	1.2	0.4	0.0	0.4
Perú	Costa Azul	3.9	0.0	0.1	0.0	0.0	3.3	0.3	0.0	0.1
Perú	Los Yuyos De Barranco	0.9	0.0	0.2	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1
Perú	Sombrillas	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.1
Perú	Agua Dulce	0.9	0.1	0.2	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.1
Perú	San Pedro De Lurin	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.0	0.1
Perú	Pucusana	0.7	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
Perú	Pisco	1.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.9	0.1	0.0	0.1
Perú	El Chaco	0.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1
Perú	El Chorro	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.3
Perú	Boca Del Rio	2.5	0.2	0.3	0.5	0.3	0.5	0.4	0.0	0.2
Perú	Montecarlo	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1
Perú	Pozo De Lisas	0.7	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0

País	Playa	Total ítems /m²	Papel /m²	Cigarro /m²	Metal /m²	Vidrio /m²	Plástico /m²	Madera /m²	Mascarilla /m²	Otros /m²
Chile	Chinchorro	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chile	Vitor	1.5	0.1	0.2	0.1	0.0	0.3	0.6	0.0	0.1
Chile	Camarones	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
Chile	Huayquique	2.1	0.1	0.7	0.1	0.0	0.4	0.7	0.0	0.0
Chile	La Rinconada	1.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7	0.3	0.0	0.1
Chile	Trocadero	2.6	0.3	0.8	0.1	0.0	0.8	0.3	0.0	0.1
Chile	Poza De Los Gringos	2.2	0.2	0.6	0.4	0.2	0.5	0.2	0.0	0.1
Chile	Llacolén	3.2	0.5	1.2	0.2	0.1	0.6	0.3	0.1	0.2
Chile	Ramada	1.2	0.0	0.5	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1
Chile	Las Machas	3.4	0.0	0.7	0.1	0.1	2.2	0.2	0.0	0.1
Chile	Grande De Huasco	0.5	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
Chile	Carrizalillo	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
Chile	Isla Damas	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
Chile	El Faro-La Serena	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
Chile	Peñuelas	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
Chile	La Herradura	0.8	0.1	0.3	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0

País	Playa	Total ítems /m²	Papel /m²	Cigarro /m²	Metal /m²	Vidrio /m²	Plástico /m²	Madera /m²	Mascarilla /m²	Otros /m²
Chile	Totalillo	1.6	0.2	.0.3	0.1	0.0	0.6	0.2	0.0	0.1
Chile	Las Tacas	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Chile	Morrillos	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
Chile	Guanaqueros	3.3	0.4	0.7	0.3	0.0	1.6	0.2	0.0	0.1
Chile	Pachingo-Tongoy	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0
Chile	Pichidangui	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Chile	Pichicuy	1.7	0.1	0.6	0.1	0.0	0.7	0.1	0.0	0.0
Chile	Papudo	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
Chile	Caleta Portales	2.1	0.2	0.5	0.2	0.1	0.3	0.4	0.0	0.4
Chile	San Mateo	2.6	0.3	0.4	0.3	0.3	0.7	0.4	0.0	0.2
Chile	Las Torpederas	6.6	0.4	3.0	0.7	0.0	0.9	1.5	0.0	0.1
Chile	Laguna Verde	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Chile	El Canelo	4.7	0.3	2.1	0.3	0.0	1.1	0.8	0.0	0.2
Chile	Cartagena	0.8	0.2	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1
Chile	Llolleo	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1
Chile	Punta De Lobos	0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1

País	Playa	Total ítems /m²	Papel /m²	Cigarro /m²	Metal /m²	Vidrio /m²	Plástico /m²	Madera /m²	Mascarilla /m²	Otros /m²
Chile	Cocholgüe	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
Chile	La Estación	1.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.2	0.0	0.1
Chile	Bellavista	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Chile	Ramuntcho	1.8	0.1	0.4	0.1	0.0	0.6	0.4	0.0	0.4
Chile	Lenga	0.7	0.2	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
Chile	Colcura	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0
Chile	Los Pinos	1.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	0.0	0.0	0.2
Chile	Niebla	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
Chile	Pelluco	1.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1
Chile	San Francisco Isla Meulín	0.7	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1
Chile	El Transito. Isla Meulín	0.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
Chile	Punta Lapas	0.5	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Chile	Las Truchas	2.5	0.0	0.2	0.0	0.1	2.1	0.1	0.0	0.1
Chile	Punta Arenas Norte	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Chile	Anakena	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0

Esríbenos a: cientificosdelabasura@gmail.com

www.cientificosdelabasura.cl

f /detectivescientificosdelabasura

ig /cientificos_delabasura

yt Científicos de la Basura

tw @Cdelabasura